

БАССЕЙНЛАР СУВИНИ ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИЯ ВА ФИЛЬТРАШ УСУЛИДА ТОЗАЛАШ ЖАРАЁНИНИ ТАХЛИЛ КИЛИШ.

Э.Бўриев¹, Ш.Имомназаров¹, Н.Халилов²

¹Тошкент архитектура-қурилиш университети

²Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети

Аннотация: Бассейнлар сувини электрокоагуляция усулида тозалаш ва филтрлаш жараёнини ўрганиш бўйича лаборатория қурилмаси тузилиши ва тажриба ўтказиш услуги ёритилди, сувларни тозалаш бўйича эксперимент тадқиқотлар ўтказилди ва тажриба натижалари таҳлил қилинди. Экспериментал тадқиқотлар ўтказиш натижасида спорт мактаблари сузиш сув бассейнлари сувини тозалаш бўйича таклиф ва мулоҳазалар келтирилди.

Сувни кварц кумли филтрда тозалаш (филтрлаш) жараёнини ўрганиш бўйича ўтказилган тажрибалар натижаси шуни кўрсатдики сувнинг керакли тозаланиш эффектига сувнинг кумли филтрдаги филтрланиш тезлиги ва темир дозаси m_k , сувнинг филтр қурилмасида филтрланиш давомийлиги t_2 ва тозаланаётган сувдаги дисперс моддаларнинг микдори $S_{исх}$ асосий роль ўйнайди.

Annotation: Explained the structure of the laboratory device and the method of conducting experiments on the study of the process of cleaning and filtering the water of swimming pools by the electrocoagulation method, experimental studies on water purification were carried out, and analyzed the experimental results.

As a result was made conducting of experimental research, proposals and comments on water purification of swimming pools of sports schools.

The results of the experiments on the study of the process of water purification (filtration) in a quartz sand filter showed that the desired effect of water purification is played by the rate of filtration of water in the sand filter and the dose of iron, the duration of filtration of water in the filter unit t_2 , and m_k the amount of dispersed substances in the purified water $S_{исх}$.

Аннотация: Объяснены устройство лабораторной установки и методика проведения экспериментов по изучению процесса очистки и фильтрации воды плавательных бассейнов методом электрокоагуляции, проведены экспериментальные исследования по очистке воды и проанализированы результаты экспериментов. В результате проведения экспериментальных исследований были сделаны предложения и замечания по очистке воды бассейнов спортивных школ. Результаты экспериментов по изучению процесса очистки (фильтрации) воды в фильтре из кварцевого песка показали, что желаемый эффект очистки воды играют скорость фильтрации воды в песчаном фильтре и дозировка железа, продолжительность фильтрация воды в фильтрующем блоке t_2 и m_k количество дисперсных веществ в очищенной воде $S_{исх}$.

Лаборатория қурилмаси тузилиши ва тажриба ўтказиш услуги

Сузиш сув бассейни сувларини электрокоагуляция ва филтрлаш йўли билан тозалаш жараёнини ўрганиш бўйича тажрибалар 1-расмда кўрсатилган лаборатория қурилмасида олиб борилди.

Лаборатория қурилмаси сарф сифими, насос қурилмаси, сув босимини бир хилда ушлаб турувчи меъёрлаштирувчи идиш, электрокоагулятор, электр токи билан таъминлаш блоки ва босимли филтрдан иборат.

Таҳлил қилинадиган модул сув гидравлик аралаштириш мақсадида тешикли қувур билан жиҳозланган ҳажми 150 литрлик эритма-сарф сиғимида тайёрланди. Эритма сарф сиғимидан тадқиқот қилинадиган сув НБЦ-2 «Поток» маркали насос орқали перелив қувури билан жиҳозланган меъёрлаштирувчи сиғимга узатилади. Сиғимдан сув эрийдиган темир пластинкали электродлар ўрнатилган электрокоагуляторга келиб тушади. Пластинкали электродлар ўзгармас ток манбасига уланади. Электрокоагуляторда ишлов берилган сув босимли филтрга келиб тушади. Тозаланаётган сув сарфи қурилмада ўрнатилган вентиллар ёрдамида ўзгартирилиб турилди. Қурилманинг айрим элементларини туташтиришда резинали ва силикат шланглар ишлатилди.

Лаборатория қурилмасининг асосий элементи электрокоагулятор ва босимли филтър ҳисобланади.

1-расм. Лаборатория қурилмасининг тасвири

**1-модуль сув сиғими; 2-насос; 3-сув босимини меъёрлаштирувчи сиғим;
4-электрокоагулятор қурилмаси; 5-электр энергияси билан таъминлаш блоки;
6- босимли филтър; 7-ўлчов сиғими**

Электрокоагулятор органик шишадан тайёрланган тўғри бурчакли пасти ва юқорги қисми призматик кўринишдаги корпусдан иборат бўлиб сувни узатиш ва чиқазиш патрубкालари билан жиҳозланган. Корпуснинг тиниқ органик шишадан тайёрланганлиги қурилма ичида кетаётган жараёни бевосита кўз билан кузатиш имкониятини беради. Корпус ичига бир-бирига ва корпус деворига параллел равишда темир листидан тайёрланган олтита пластинка ўрнатилган. Пластинкалар полиэтилен стяжкалари ёрдамида блок кўринишда умумий пакетга йиғилган. Электродларнинг киска туташувига йўл қўймаслик ва улар орасидаги керакли ораликни ҳосил қилиш учун улар орасига полиэтилен шайбалар ўрнатилган. Электродлар ўзгармас ток манбасига ҳар биттадан кейин анод ва катодлар сифатида уланган. Электрокоагуляторга бериладиган электр токи параметрларини регулировка қилиш учун ЛАТР-1М маркали лаборатория автотрансформаторидан фойдаланилди. Ўзгарувчан токни тўғрилаш учун (ўзгармас токка айлантириш учун) Д-242А диодли тўғрилагичдан фойдаланилди. Электр токи параметрлари 1-класс аниқликка эга КИП комплекс электр ўлчов асбоблари ёрдамида ўлчаб борилди. КИП таркибига АСТ типидagi амперметр ва

АСТВ типидаги вольтметр (ўлчаш аниқлиги -0,5) киради. Уларнинг кўрсаткичлари Щ 4313 типидаги умумлашган сонли прибор орқали назорат қилиб борилди.

Босимли фильтр ҳам органик шишадан диаметри 200 мм кундаланг кесим юзаси доирасимон кувур қурилишида тайёрланди. Фильтр қурилмаси пастки ва юқорги қисмлари сувни узатиш ва чиқариш патрубккалари билан жихозланган фланецли органик шишадан тайёрланган диск билан ёпилган. Фильтрнинг пастки патрубккаси бевосита қалпачокка уланган.

Сув сарфи ўзгармаган ҳолда сувнинг филтрланиш вақтини ўзгартириш мақсадида қурилманинг урта кувур қисми бир канча алоҳида секциялардан иборат қилиб бажарилган ва бир-бирига фланецли бириктирилган.

Тадқиқот ўтказилаётган сув таркибидаги эмульсия кўринишдаги ифлосликлар, муаллақ заррачалар ва сувнинг минерализацияси тортиш усули (весовой способ) орқали ўлчанди. Сувнинг ишқорийлиги пробани уювчи натрий кислотаси эритмаси билан титрлаш орқали аниқланди.

Водород кўрсаткич қиймати лаборатория қурилмаси сарф сифимида уювчи натрий кислотасининг концентрациялаштирилган эритмасини қўшиш йўли билан ўзгартирилиб борилди ва рН-метр (ўлчаш аниқлиги -0,05) билан ўлчанди.

Сувнинг ҳароратининг талаб этилган қиймати автотрансформатор орқали электр токига уланган электр иситгич ёрдамида ўзгартирилиб борилди ва термометр (0-50⁰С, ўлчаш аниқлиги -0, 1⁰С) орқали ўлчанди.

Талаб этилган ток зичлиги ЛАТР-1М лаборатория автотрансформатори орқали ўрнатилди ва 1-класс аниқликка эга КИП комплекс электр ўлчов асбоблари ёрдамида ўлчаб борилди. КИП таркибига АСТ типидаги амперметр ва АСТВ типидаги вольтметр (ўлчаш аниқлиги -0,5) киради. Ўзгарувчан токни тўғрилаш учун (ўзгармас токка айлантириш учун) Д-242А диодли тўғрилагичдан фойдаланилди.

Сув ҳароратининг тезлиги ўлчов сифимида ўлчанган сув сарфини қурилма жонли қирқим юзасига бўлиш орқали аниқланди.

Темир электродларининг эриш жадаллиги электродларнинг оғирлигини абсолют ўлчаш аниқлиги 10 мг бўлган техник тарозида тортиш (ўлчаш) йўли билан аниқланди.

Таҷрибаларни ўтказиш услуби қуйидагича:

-электродлар блоқи ечиб олинади;

-электрокоагулятор пластинкаси водопровод сувида ювиб олиниб 15 секунд давомида 10%ли NaOH эритмаси билан ёғсизлантирилади ва кейин яна водопровод суви билан ювилиб, қуруқ латта билан артилади ва қуритилади;

-пластинкалар оғирлиги ўлчанади.

**Сузиш сув бассейни сувини электрокоагуляция ва фильтрлаш
усулида тозалаш бўйича эксперимент тадқиқотлар ўтказиш ва тажриба
натижаларини таҳлил қилиш.**

Сузиш сув бассейни сувларини электрокоагуляция йули билан тозалаш жараёнини урганиш бўйича тажрибалар 1-расмда кўрсатилган лаборатория қурилмасида олиб борилди.

Ўтказилган тадқиқотларнинг биринчи этапида ўзгарувчи параметрлар сифатида қуйидагилар белгилаб олинди:

m_k -темир дозаси (10-30 г/м³);

V_1 - сувнинг электрокоагулятор пластинкалари орасидаги ҳаракат тезлиги (1-2 мм/с);

pH –тозаланаётган сувдаги водород ионларининг концентрацияси (6-10);

t^0C -тозаланаётган сувнинг ҳарорати (15-25⁰C);

t_2 - сувнинг фильтр қурилмасида филтрланиш давомийлиги (8-15 минут);

$C_{исх}$ -тозаланаётган сувдаги дисперс моддаларнинг миқдори (30-120 мг/л).

Ўтказилган тажрибалар натижаси шуни кўрсатдики темир электродларини қўллаб сувни электрохимиявий тозаланиш эффектига темир дозаси m_k , сувнинг электрокоагулятор пластинкалари орасидаги ҳаракат тезлиги V_1 , тозаланаётган сувдаги водород ионларининг концентрацияси pH, сувнинг фильтр қурилмасида филтрланиш давомийлиги t_2 ва тозаланаётган сувдаги дисперс моддаларнинг миқдори $C_{исх}$ асосий роль ўйнайди. Бу параметрларнинг сувнинг тозаланиш эффектига қанчалик таъсир кўрсатиши 2- ва 3-расмларда келтирилган тажриба натижалари бўйича олинган графикларда кўрсатилган.

2- ва 3– расмлардан кўринадики сувнинг тозаланиш эффекти тозаланаётган сувдаги дисперс моддаларнинг миқдори $C_{исх}$ ва темир дозаси m_k нинг ошишига пропорционал равишда ошади. Бу ҳолатда сувнинг фильтр қурилмасида филтрланиш давомийлиги t_2 ҳам асосий роль ўйнайди, чунки электрохимиявий ишлов берилган сувнинг филтрланиш давомийлиги 15 минутдан 35 минутгача ўзгарганда тозаланиш эффекти 15-17% гача ошади.

2- ва 3– расмлардан кўринадики сувнинг тозаланиш эффекти тозаланаётган сувдаги водород ионларининг концентрацияси pH кўпайишига мос равишда ошади. Темир дозаси m_k нинг бир хил 30 г/м³ миқдорида pH = 4 бўлганда сувнинг тозаланиш эффекти Э=44 % ни, pH = 10 бўлганда эса Э=61 % ни ташкил қилади.

Электрокоагуляция йўли билан ишлов берилган сузиш сув бассейни сувларини кварц кумли филтрда тозалаш (филтрлаш) жараёнини ўрганиш бўйича тажрибалар 1- расмда кўрсатилган лаборатория қурилмасида олиб борилди.

Филтрлаш жараёнини ўрганиш бўйича ўтказилган тадқиқотларнинг

биринчи этапида ўзгарувчи параметрлар сифатида куйидагилар белгилаб олинди:

m_K -темир дозаси (10-15 г/м³);

V_1 - сувнинг филтрланиш тезлиги (5-7м/соат);

t^0C -тозаланаётган сувнинг ҳарорати (15-25⁰C);

t_2 - сувнинг филтр курилмасида филтрланиш давомийлиги (8-15 минут);

$C_{исх}$ -тозаланаётган сувдаги дисперс моддаларнинг миқдори (30-120 мг/л).

Ўтказилган тажрибалар натижаси шуни кўрсатдики сувнинг керакли тозаланиш эффектига сувнинг кумли филтрдаги филтрланиш тезлиги ва темир дозаси m_K , сувнинг филтр курилмасида филтрланиш давомийлиги t_2 ва тозаланаётган сувдаги дисперс моддаларнинг миқдори $C_{исх}$ асосий роль ўйнайди. Ўтказилган тажрибалар шуни кўрсатдики сувнинг керакли тозаланиш эффекти сувнинг кумли филтрдаги филтрланиш тезлиги 5м/соат ва темир дозаси $m_K = 10$ г/м³ ҳамда сувнинг филтрланиш тезлиги 7м/соат ва темир дозаси $m_K = 15$ г/м³ бўлганда эришилади. Бу параметрларнинг сувнинг тозаланиш эффектига қанчалик таъсир кўрсатиши 4- ва 5-расмларда келтирилган тажриба натижалари бўйича олинган графикларда кўрсатилган.

2-расм. Сувнинг тозаланиш эффектининг сувдаги дисперс моддаларнинг миқдори $C_{исх}$ ва темир дозаси m_K га боғликлиги

3-расм. Сувнинг тозаланиш эффектининг темир дозаси m_K ва pH га боғликлиги

4- расм. Сувнинг тозаланиш эффективининг сувнинг кумли фильтрдаги фильтрланиш тезлиги ва темир дозасига боғликлиги m_k -10 г/м³, 1-V₁=7м/соат, 2-V₁=5м/соат

5- расм. Сувнинг тозаланиш эффективининг сувнинг кумли фильтрдаги фильтрланиш тезлиги ва темир дозасига боғликлиги m_k -темир дозаси 15 г/м³, 1-V₁=7м/соат, 2-V₁=5м/соат

6-расмда кумли фильтр тўлдирувчисида босим йўқолиши қийматининг сувни фильтрлаш тезлигига боғликлиги кўрсатилган. 6 –расмдан кўринадики сувнинг фильтрланиш тезлиги 6м/соат бўлганда кумли фильтр тўлдирувчисида босим йўқолиши қиймати бир текис ўзгаради, сувнинг фильтрланиш тезлиги ошиши билан тўлдирувчида босим йўқолиши қиймати бирданига кўпаяди.

Экспериментал тадқиқотлар натижаларини таҳлил қилишда қуйидагилар аниқланди:

- сувнинг тозаланиш даражаси, %
- эриган металнинг назарий миқдори
- электроэнергия сарфи, кВт.соат/м³
- сувнинг фильтрланиш тезлиги.

6 - расм. Кумли фильтр тўлдирувчисида босим йўқолиши қийматининг сувни фильтрлаш тезлигига боғликлиги: 1- сувнинг фильтрланиш тезлиги 8м/соат; 2- сувнинг фильтрланиш тезлиги 6м/соат

Пластинкали электрокоагулятор қурилмасини ҳисоблашда фойдаланиладиган қуйидаги усуллар таҳлил қилинди ва ҳисоблаш тартиби келтирилди:

- электродлар орасида оқова сувнинг бўлиш вақти бўйича;
- электр токининг тозаланаётган оқова сув бирлик миқдори q ва электродлардаги ток зичлиги σ учун солиштирма миқдори бўйича;

-кимёвий коагулянт дозаси m_k бўйича;

-алюминий электродларининг актив юзаси $S_{\text{ю}}$ бўйича:

Сузиш сув бассейналари сувларини тозалаш бўйича таклиф ва мулоҳазалар

Сузиш сув бассейналари айланма сув таъминоти тизимларининг қисқача таҳлили ва бассейн сувини тозалаш бўйича олиб борилган изланишлар натижасида қуйидагилар аниқланди:

- сузиш сув бассейналари сувини тозалашда донатор тўлдирувчи босимли филтрларни қўллаш. Филтрловчи материал сифатида маҳаллий кварцли қум ва бентонит тупроғидан тайёрланган керамзитдан фойдаланиш;

- сувни тиндириш ва рангсизлантириш жараёнини тезлаштириш мақсадида сувни электрокоагуляция қилиш;

- сувни электрокимёвий йўл билан олинган натрий гипохлорити орқали зарарсизлантириш. Таркибида коллоид ёки муаллақ моддалар ҳамда баъзи эриган бирикмалар бўлган сувларни электрокоагуляция орқали тозалаш мақсадга мувофиқдир. Сузиш сув бассейни сувларини электрокоагуляция йўли билан тозалаш ва филтрлаш жараёнини ўрганиш бўйича тажрибалар лаборатория қурилмасида олиб борилди.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР.

1. Мирзиёев Ш.М. “Танқидий таҳлил, қатъий тартиб интизом ва шахсий жавобгарлик ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қонидаси бўлиши керак.” 2016 йил 55 бет
2. Мирзиёев Ш.М. “Қонун устиворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш юрт тараққиёт ва халқ фаровонлигининг гаров.” Т. Ўзбекистон. 2016 йил. 47 бет
3. Мирзиёев Ш.М. “ Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз” Т. Ўзбекистон. 2016 йил. 486 бет
4. A UN- Water Analytical Brief Planning Guidelines for Water Supply and Sewerage/ Queensland Water Supply Regulator, New York, 2016.
5. Бўриев Э.С. “Сув таъминоти ” (1 қисм). Тошкент 2018 йил. Дарслик.
6. Бўриев Э.С. “Сув таъминоти ” (2 қисм). Тошкент 2018 йил. Дарслик.
7. Зокиров Ў.Т., Бўриев Э.С. “Сув таъминоти ва оқова сувларни оқизиш тармоқлари асослари ”. Тошкент 2012 йил. Ўқув қўлланма.
8. Sam Samra “ Water supply and sewerage” 1nd edition, 2015 USA. Matthew M. Uliana Hydrogeology lecture notes. Nederland 2012.
9. «Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида» ги Ўзбекистон Республикаси қонуни. Тошкент, 1992.
10. Яковлев С.В., Краснобородько И.Г., Рогов В.М. Технология электрохимической очистки воды. -М.: Стройиздат, Ленингр. Отделение, 1987. -312 б.
11. Кедров В.С., Рудский Г.Г. Водоснабжение и водоотведение плавательных бассейнов.-М.: Стройиздат, 1991.
12. Государственный стандарт Узбекистана. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. Срок действия с 01.07.2000 г по 01.07.2010г.
13. КМК 2.04.02-19 Курилиш меъёрлари ва қоидалари. Сув таъминоти. Ташқи тармоқлар ва иншоотлар. Архитектура ва курилиш соҳаси бўйича Ўзбекистон республикаси

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

давлат қўмитаси. Тошкент, 2019.

14. Халилов, Н., & Имомназаров, Ш. (2023). “ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ ООО “ИЛК ЁҒДУ МАШИНАСИ”. Interpretation and Researches, 1(6). извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/174>

15. Khalilov, N., & Imomnazarov, S. (2022). DESCRIPTION OF THE KARADARYA SURFACE WATER BASIN AND ANALYSIS OF METHODS OF CLEANING THEM. Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595), 2(2).